

Revue de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation

Analyse des variables d'impact sur le comportement entrepreneurial en période de crise covid 19

Adil GAROHE¹, Rachid ZAMMAR²

¹ Université Mohammed V de Rabat & Mail : adil_garohe@um5.ac.ma

² Université Mohammed V de Rabat & Mail : rachid.zammar@fsr.um5.ac.ma

Résumé

Cet article se propose d'étudier l'impact des variables l'âge, la résilience et l'espace sur le comportement des entrepreneurs en période de la crise sanitaire covid19. Pour ce faire une étude empirique a été menée auprès de 49 entrepreneurs situés dans la région Rabat-Salé- Kénitra. Les résultats de cette étude ont révélé que le bien-être des entrepreneurs a été affecté négativement par cette crise.

Mots-clés : Entrepreneuriat, Comportement, Covid-19.

Abstract

This article aims to study the impact of the variables age, resilience and space on the behavior of entrepreneurs during the covid19 health crisis. To do this, an empirical study was conducted with 49 entrepreneurs located in the Rabat-Salé-Kénitra region. The results of this study revealed that the well-being of entrepreneurs has been negatively affected by this crisis.

Keywords: Entrepreneurship, Behavior, Covid-19.

INTRODUCTION

Les entrepreneurs sont connus pour être plus innovants et plus preneurs de risques que les non-entrepreneurs en raison de leurs capacités à répondre et à s'adapter aux besoins du marché (Ratten, 2020) [1]. Ainsi, Liguori et Winkler (2020)[2] soutiennent que l'influence globale des entrepreneurs continuera de croître puisque leurs traits adaptatifs facilitent leurs réactions en temps de crise. Avec les maigres connaissances et l'incertitude entourant la durée de ce nouveau virus répandu, la perturbation à grande échelle de la société impose une pléthore de problèmes variés qui diffèrent en fonction de la situation géographique (Ratten, 2020)[1]. Par conséquent, le partage des connaissances et d'autres formes de coopération sont nécessaires pour aider à atténuer les tensions causées par la pandémie. Expérimenter pour obtenir de meilleurs résultats constitutifs de l'entrepreneuriat et est bénéfique pour « recycler les processus existants pour mieux répondre aux besoins du COVID-19 »

(Ratten, 2020, p. 504)[1], soulignant ainsi la nécessité de mieux comprendre comment les entrepreneurs sont touchés et réagissent à l'environnement actuel.

Les modes de vie individuels, les interactions sociales, la culture, l'activité économique et les politiques gouvernementales ont été considérablement impactés par COVID-19. Cette crise sanitaire a également affecté et contraint les entreprises à développer différentes méthodes de conduite des affaires (Puriwat et al., 2021)[3].

Le rythme rapide auquel de nouvelles technologies sont développées ainsi que les différentes nouvelles façons de gérer la pandémie conduiront par conséquent à une augmentation de l'entrepreneuriat (Kuckertz et al., 2020)[4]. Depuis le début de l'année 2020, les entrepreneurs éprouvent des difficultés à vendre leurs produits et services tout en faisant face à des carences en matières premières importantes, notamment en provenance de la Chine. L'escalade de cette pandémie de coronavirus a créé des impacts importants sur l'économie mondiale et affecte tous les types d'activités (Giones et al., 2020[5] ; Zhan, 2020[6]).

Si la crise suite au confinement démontre son impact au niveau organisationnel et surtout au niveau du « comment résister » avec les nouveaux modes de travail, elle peut également offrir la possibilité de repenser le « pourquoi » et donc impacter le comportement de l'entrepreneur. Il s'agit donc de savoir comment maintenir et garantir le lien social ? Comment résister au sentiment d'isolement et développer les solidarités ? Comment rétablir des jalons aux entrepreneurs afin de sécuriser et de se préposer

Revue de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation

des effets négatifs de la pandémie ? Quelles sont les variables clés pour l'entrepreneur afin de dépasser la période de crise ?

Les entreprises ont besoin de faire évoluer les mentalités et les comportements. Cette transmutation de la culture repose sur l'exploration de son importance par l'ensemble des acteurs. Quelles sont les variables et comment se manifestent-elles ? Comment muter sans convertir son activité principale ? Comment effectuer la mise à jour de la culture et des références communes d'un entrepreneur ? Comment réaffirmer et décliner ses valeurs dans la période de la crise ?

Ce travail de recherche se propose d'apporter des éléments de réponses à l'ensemble de ces questions à travers l'étude des variables l'âge, la résilience et l'espace sur le comportement entrepreneurial en période de crise à travers une étude empirique menée auprès de 49 entrepreneurs situés dans la région Rabat-Salé-Kénitra.

1. Revue de la littérature et hypothèses

1.1. Comportement de l'entrepreneur

Le comportement d'achat est impacté par la fermeture d'entreprises à travers le monde avec des pénuries de produits et de services. Ceci est renforcé par l'argument de Storbacka et al. (2016) [7] selon lequel « l'engagement des acteurs est une valeur de base micro à la co-création ». Cela démontre que les sources d'information jouent un rôle majeur dans le comportement des consommateurs pendant la pandémie. (Miri et al. (2020) [8] ont observé des achats d'effacement tout au long de la pandémie. Cependant, dans certains pays, comme le Maroc les entrepreneurs ont démontré que la capacité d'adaptation varie selon les secteurs et les professions et elle est plus ou moins limitée par les mesures de confinement et de chômage partiel. Cependant, certaines entreprises qui n'ont pas l'habitude de travailler à domicile ou qui ne disposent pas d'un plan de continuité d'activité (PCA) prévoyant un scénario de retenue commun ont su s'adapter étonnamment bien, grâce à une forte culture de l'innovation.

Il y a des raisons de s'attendre à ce que les attitudes envers l'entrepreneuriat aient changé en mettant

davantage l'accent sur la capacité de pro-socialité de l'entrepreneuriat en raison du COVID-19 et des restrictions de confinement. La pandémie présente un dilemme social où les individus ont adopté des comportements pro-sociaux coûteux (par exemple, supporter l'isolement social et les difficultés économiques des quarantaines et des blocages) afin de profiter à eux-mêmes et à la communauté dans son ensemble. Van de Groep et al (2020) [9] dans une étude sur le journal d'adolescents néerlandais en détention ont trouvé des preuves que la pandémie a conduit à donner la priorité aux besoins et au mérite, sur la parenté et familiarité, dans l'allocation des ressources.

Manuel et Herron (2020) [10] notent comment les entreprises, motivées par le bien personnel et social, se sont engagées dans un large éventail d'actions RSE COVID-19. Garcia-Sanchez (2020) [11] rapporte que les entreprises ont redoublé d'efforts en matière de RSE en raison de la pandémie. Des études ont montré que les comportements pro-sociaux liés au COVID-19 sont plus susceptibles de se produire dans des pays ayant une plus grande confiance dans le gouvernement. Ainsi et selon une étude menée par Han et al. (2021) [12] sur 23 pays, ont mesuré les comportements pro-sociaux liés au COVID-19 en posant des questions aux participants tels que « Je suis prêt à aider les autres qui souffrent du coronavirus ». Ils ont trouvé des taux plus élevés de comportements pro-sociaux autoévalués dans les pays où la confiance dans le gouvernement est plus élevée. Auparavant à l'étude de Han et al. [12], celle de Lim et al (2018) [13] qui ont trouvé une association entre la confiance dans la communication gouvernementale et une plus grande probabilité d'adopter un comportement protecteur.

1.2. Bien-être et entrepreneurs en temps de crise

Suivant la littérature sur le bien-être subjectif, notamment celui hédonique, nous conceptualisons le bien-être comme : (i) une composante évaluative - la satisfaction de vivre - et (ii) l'absence de composante négative - le stress entrepreneurial perçu et le bien-être des

Revue de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation

entrepreneurs individuels sont significativement et négativement liés (Felix Kipkosgei, 2022)[14].

Notre cadre théorique s'appuie sur le modèle stress-détachement (Sonnentag & Fritz, 2015) [15], qui fixe le rôle du détachement psychologique dans toutes relations stress-tension, et sur la littérature en psychologie sociale sur les illusions positives (Taylor, 1983 [16]; Taylor & Brown, 1988 [17]) .

Les facteurs de stress sont des facteurs liés au travail qui contribuent à une mauvaise santé mentale. Alors que le modèle de Sonnentag et Fritz (2015) [15] se concentre sur les facteurs de stress subi par les employés dans le milieu de travail, tels que la surcharge de travail ou la complexité du travail. Nous soutenons que la pandémie de COVID-19 peut servir de facteur de stress lié au travail pour les entreprises et les familles. Les changements perturbateurs de COVID-19 ont fait des ravages dans l'économie mondiale, de sorte que les entrepreneurs ont la responsabilité de trouver un équilibre en introduisant des changements. (Rashid, S. et Ratten, V (2021) [18]. La distanciation psychologique fait référence à la mesure dans laquelle une personne maintient une distance mentale ou psychologique par rapport aux facteurs de stress sur le lieu de travail. Le manque de dissociation psychologique se caractérise par un contact psychologique constant avec des facteurs de stress, tels que l'incapacité d'arrêter de penser aux facteurs de stress au travail même en dehors des heures de travail (Wach et al., 2020) [19].

Alors que les entrepreneurs peuvent se distancer psychologiquement de l'adversité pandémique de différentes manières, la recherche en psychologie sociale suggère que des fantasmes positifs - et non des perceptions exactes - peuvent favoriser cette distance (Taylor et al, 1996) [20]. Ainsi, les illusions positives peuvent aider les entrepreneurs à se détacher psychologiquement de l'épidémie et des facteurs de stress liés au travail correspondants.

1.3. Hypothèses

Nous développons d'abord notre hypothèse de base concernant l'effet négatif de COVID-19 sur le

bien-être des entrepreneurs, puis soutenons que trois illusions positives - l'illusion de l'âge, l'illusion de résilience et l'illusion de l'espace - réduisent cet effet négatif.

Hypothèse de base : la pandémie de COVID-19 a un effet négatif sur le bien-être des entrepreneurs.

1.3.1. L'illusion de l'âge

Le taux de l'infection et de la mortalité du COVID-19 augmente avec l'âge, créant une segmentation démographique dans la période de crise. Bien que l'âge subjectif est lié à la compréhension de soi et à la connaissance de soi d'une personne, il puisse être un marqueur de son fonctionnement physique et physiologique, la recherche montre que l'adoption de diverses stratégies cognitives, comme faire des comparaisons sociales sélectives, permet à un individu de voir sa propre situation sous un jour plus positif (Uotinen et al., 2006) [21]. Autrement dit, se sentir plus jeune peut prédire des résultats positifs.

Dans le contexte du travail, un âge plus jeune est associé à des augmentations de la productivité (Rodríguez-Cifuentes et al., 2018) [22], de l'adaptabilité à de nouvelles situations de travail (Rudolph & Baltes, 2017) [23], du contrôle perçu et de la motivation (Shane et al., 2019) [24], la création d'emplois (Nagy et al., 2019) [25] et la probabilité de démarrer de nouvelles entreprises (Kautonen et al. 2015) [26]. De plus, Gielnik et al. (2018) [27] ont constaté qu'une vie professionnelle restante perçue plus longue est positivement liée aux intentions entrepreneuriales. Dans le cas spécifique des entrepreneurs suite à l'épidémie de COVID-19, se sentir plus jeune que son âge réel peut aider l'entrepreneur à survivre à un ralentissement et exacerber les facteurs de stress liés au travail. Par conséquent, nous pensons que «l'illusion de l'âge» consistant à se sentir plus jeune que l'âge chronologique peut aider les entrepreneurs à se désengager psychologiquement du COVID-19 et des facteurs de stress liés au travail correspondants, atténuant ainsi l'impact négatif de la pandémie sur leur bien-être.

Revue de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation

Hypothèse0: l'Age à un impact significatif sur l'activité de l'entrepreneur en période de crise covid-19.

1.3.2. L'illusion de la résilience

La résilience organisationnelle est définie comme la capacité à faire face à des aléas imprévus, à en tirer des leçons et à s'en remettre. Dans la littérature psychologique, différentes approches de la résilience peuvent être regroupées en trois grandes « écoles » de recherche qui forment des positionnements différents : la première est très centrée sur l'étude des conditions et des protections sous lesquelles la résilience émerge en termes de facteurs de risque et celles-ci sur la dynamique de (Garmezy 1991) [28] ; la seconde s'intéresse à la résilience individuelle en termes de traits de personnalité, de compétences et de comportements (Bonanno, 2004) [29] ; la troisième s'intéresse à la dimension de la résilience et à l'interaction de l'environnement comme support et le soutien à la dynamique elle-même (Cyrulnik & Duval, 2006) [30]. Ces derniers voient la résilience comme une réponse à des contextes difficiles, et ils confondent souvent les contextes dits d'adversité avec le terme « résilience ». Par exemple, il existe une abondante littérature sur la résilience économique régionale, définie comme la capacité à répondre aux crises économiques (Huggins et Thompson, 2015) [31]. Ces actions ne prennent pas l'individu comme niveau d'analyse et omettent les travaux sur la résilience en psychologie. Le mot « résilient » est devenu un simple qualificatif pour les régions et les entreprises qui ont su surmonter la crise.

Les défis de la gestion et de la résilience organisationnelle aux environnements dynamiques et contingents. Ce concept n'est pas seulement pertinent dans le contexte de l'entrepreneuriat, mais également dans l'environnement commercial global. La complexité et l'incertitude ne sont pas une exception. L'adaptabilité cognitive est importante dans le contexte de l'entrepreneuriat (Haynie & Shepherd (2009) [32]. Si la capacité d'adaptation entrepreneuriale peut être apprise et développée,

elle pourrait avoir un impact positif sur la survie des entreprises.

L'expérience vécue pendant des semaines où l'économie s'est brutalement arrêtée et dans la période de reprise doit être une source de réflexion et d'enseignement pour les chercheurs et les décideurs, le confinement, la crise sanitaire et l'évolution des habitudes liées à ces premières crises ont mis à mal un nombre effarant d'entreprises. Par conséquent, la recherche se concentre sur les caractéristiques individuelles. Selon Shapero (1984) [33], des événements majeurs de la vie (tels que le chômage, l'immigration, les événements de la vie familiale, etc.) peuvent déclencher la décision de devenir entrepreneur. Dans notre contexte, les individus ne changent pas forcément, mais ils perçoivent différemment le « nouvel » environnement. Le potentiel entrepreneurial peut exister, mais il faudra un « changement » pour émerger.

Hypothèse 1 :

La relation négative entre la pandémie de COVID-19 et le bien-être des entrepreneurs est plus faible pour les entrepreneurs qui ont adapté leur activité.

1.3.3. L'illusion de l'espace

L'épidémie de COVID-19, comme de nombreuses autres crises majeures et inattendues, a une composante spatiale importante (Beggs 2020) [34]. Dans la plupart des pays, le COVID-19 se propage à partir d'un ou plusieurs épicentres, et les taux de mortalité qui en résultent varient selon l'emplacement géographique. En revanche, la composante géographique de l'impact économique au début de la pandémie était beaucoup plus faible, en partie parce que les réglementations et les restrictions imposées à l'époque étaient nationales et non régionales. Ainsi, la distance physique accrue entre les entrepreneurs et l'épicentre local de l'épidémie peut créer une "illusion spatiale" qui brouille les perceptions de la gravité de la crise et affaiblit son impact sur les entrepreneurs.

Le rôle des dépendances spatiales et de la distance physique est souligné par Tobler (1970)[35] , qui a déclaré que la distance physique entre deux facteurs dicte la force de la relation. Les arguments

Revue de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation

de Dorigo & Tobler, 1983[36] reposent principalement sur la distribution spatiale des phénomènes économiques, sans tenir compte des aspects psychologiques des individus et de leur réaction à une crise. La recherche en psychologie prédit que les individus utilisent habituellement la distance psychologique pour évaluer la probabilité de la survenance d'un événement et comment l'événement est lié à leur propre situation, par exemple, tomber malade et/ou souffrir financièrement de l'épidémie de COVID-19. La distance psychologique peut être classée en quatre distances souvent interdépendantes : temporelle (que l'événement se produise dans un futur proche ou lointain), hypothétique (si l'événement est susceptible d'être vrai ou proche de la réalité de l'individu), sociale (si l'événement est socialement distant, c'est-à-dire qu'elle arrive à des amis ou à la famille) et physique (que l'événement soit géographiquement proche) (Trope & Liberman, 2010)[37].

Il a été observé que la distance physique abrégée, qui est le seul type de distance psychologique quantifiable, augmente l'évaluation par un individu qu'un événement, qu'il soit positif ou négatif, est susceptible de se produire (Wyer et al., 1988)[38]. La distance physique a également un effet amplifié sur les autres types de distance psychologique (Wyer et al., 1988)[38]. Ainsi, une distance physique élargie permet à un individu de se détacher psychologiquement d'un événement stressant.

Par conséquent, nous émettons l'hypothèse qu'être loin des villes les plus touchées par COVID-19 permet à l'entrepreneur de se distancer mentalement de la crise et de mieux gérer les facteurs de stress liés au travail, atténuant ainsi ses effets négatifs sur l'activité.

Hypothèse 2 :

La relation négative entre la pandémie de COVID-19 et le bien-être des entrepreneurs est plus faible pour les entrepreneurs géographiquement éloignés de l'épicentre local de l'épidémie.

2. Méthodologie

Pour tester nos hypothèses, notre analyse empirique est basée sur une enquête conduite auprès de 100 entrepreneurs, entre le 01 novembre et le 25 décembre 2021.

L'échantillonnage s'est fait en deux étapes. Tout d'abord, nous avons échantillonné l'univers des entreprises qui ont été lancées dans la région de Rabat-Salé-Kenitra depuis 2016 (4 ans avant l'enquête). Deuxièmement, nous avons identifié le (principal) fondateur des nouvelles entreprises. Étant donné que des recherches antérieures montrent que les effets des facteurs de stress sur le bien-être des entrepreneurs peuvent être modérés par une expérience entrepreneuriale antérieure (Kollmann et al., 2019)[39]. Nous nous sommes concentrés uniquement sur les entrepreneurs novices pour limiter l'effet confusionnel de l'expérience entrepreneuriale antérieure.

On a demandé à tous les participants leur sexe, âge, date de création de l'entreprise, nombre de salariés. Le questionnaire a été composé de trois thèmes: l'impact, la résilience et enfin la reprise de l'activité entrepreneuriale.

Les secteurs concernés sont d'une part ceux les plus touchés par la pandémie COVID-19 selon le HCP (l'industrie, le tourisme, la construction, les services) et qui représentaient des carrières entrepreneuriales (fondateur d'une start-up, entrepreneur, travailleur indépendant). Ces thèmes évaluent l'effet de la crise sanitaire et la résilience entrepreneuriale, l'ampleur de l'impact et l'attractivité de l'entrepreneuriat, le caractère moteur de l'entrepreneuriat motivé, et l'obligation de changer d'activité.

Nous avons assuré aux répondants que les données qu'ils nous ont fournies ne seront utilisées qu'à des fins académiques.

Pour analyser les données collectées, les programmes de package statistique "SPSS MODELER 14.2" et "SPSS STATISTICS V21", ont été utilisés et les méthodes statistiques suivantes ont été employées :

-les analyses de comparaison de moyenne ANOVA ;

Revue de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation

- les analyses de comparaison en utilisant test khi2 ; et
- les analyses de régression.

Pour la première hypothèse, les variables étudiées (Age quantitatif et Impact qualitatif) le test pratiqué est ANOVA, alors que pour les deux autres hypothèses le test de Khi-2 est celui le plus approprié (deux variables qualitatives). Notons que le coefficient Khi2 (mesure Khi2) peut évaluer l'importance des liens ou des associations entre deux sujets catégoriels (unités de contexte) ou deux catégories. L'association est une corrélation significative lorsque la valeur de Khi2 est supérieure à 4 (Lebart et Salem, 1994) [40].

3. Résultats

3.1. Dépouillement des données

Sur un total de 100 questionnaires distribués aux entrepreneurs en utilisant une technique d'échantillonnage non probabiliste, 49 réponses ont été recueillies, soit un taux de 49 %. Parmi les réponses valides, 35 (71%) ont été faites par des hommes et 14 (28%) par des femmes. L'âge variait de 23 à 40 ans, et l'âge le plus fréquent était de 20 à 25 ans (52,7%). Il y avait 35,3% du secteur BTP, 28,2% de service et 17,4% dans le secteur du tourisme et 15,3% pour l'industrie. Enfin, 65% des participants étaient intéressés plus pour la partie reprise.

Les entreprises opérant dans le secteur touristique et les entreprises engagées dans le commerce international (dépendant de fournisseurs ou de clients à l'étranger) étaient pénalisées par la fermeture des frontières. Certains acteurs économiques se trouvent alors privés de sources d'approvisionnement (marchandises et matières premières). Les problèmes liés au recouvrement des créances n'ont, quant à eux, été que très faiblement mentionnés par les répondants comme étant une raison engendrant un impact négatif.

3.2. Vérification des hypothèses

Le schéma final du test des hypothèses se présente comme suit:

Source: SPSS MODELER V14.2

3.2.1 La relation entre l'âge et l'impact sur l'activité de l'entrepreneur en période de crise

Le test de ANOVA est le plus convenable pour vérifier la relation de dépendance en plaçant deux hypothèses de relation qui sont :

H0 : L'âge n'a aucun impact sur l'activité de l'entrepreneur en période de crise covid-19.

Figure 1: Taux d'impact de tous les secteurs confondus par la pandémie

Revue de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation

H1 : L'âge a un impact sur l'activité de l'entrepreneur en période de crise covid-19.

Test d'homogénéité des variances :

Age

Statistique de Levene	Ddl1	Ddl2	Signifi
1,043	1	47	,312

Source : SPSS statistics v21

Le test n'étant pas significatif ($p > 0,05$), l'hypothèse nulle d'égalité des variances ne peut pas être rejetée. Par conséquent, elle est considérée comme similaire, ce qui nous permet de procéder à l'interprétation de l'ANOVA.

ANOVA à 1 facteur

Age

	Somme des carrés	Ddl	Moyenne des carrés	-F-	Signif
Inter -groupes	,340	1	,340	,374	,544
Intra -groupes	42,762	47	,910		
Total	43,102	48			

Source : SPSS statistics v21

Le tableau ANOVA montre que la valeur F (0.374) est significative au niveau (0,05). Ainsi, l'hypothèse est rejetée. De sorte qu'il y a un impact pour l'âge sur les entrepreneurs en période de crises COVID 19. En utilisant la régression pas à pas, on constate que la dimension âge a le plus grand effet sur l'impact dans l'avenir.

3.2.2 La relation entre la résilience et le bien-être des entrepreneurs

Le tableau ci-dessous montre que 73.3% des entrepreneurs qui ont changé leurs activités ont subi un impact sur leur bien être, alors que juste 8% qui n'ont pas procédé au changement leurs activités, n'ont subi aucun impact.

Tableau croisé chg activ * impact

		Impact		Total
		oui	Non	
chg_activ	Oui	-Effectif- 11	4	15
		-% compris dans chg_activ 73,3%	26,7%	100,0%
Non	-Effectif-	30	4	34
		-% compris dans chg_activ 88,2%	11,8%	100,0%
Total	-Effectif-	41	8	49
	-% compris dans chg_activ	83,7%	16,3%	100,0%

Source : SPSS statistics v21

Le test de khi-2 à été utilisé pour déterminer la relation, de fait, nous présumons les hypothèses suivantes :

H0 : La relation négative entre la pandémie de COVID-19 et le bien-être des entrepreneurs est plus faible pour les entrepreneurs qui ont adapté leur activité.

H1 : La relation négative entre la pandémie de COVID-19 et le bien-être des entrepreneurs est plus élevée pour les entrepreneurs qui ont adapté leur activité.

Le test est basé sur la signification asymptotique (marge d'erreur) pour accepter l'hypothèse (H1) ou rejeter l'hypothèse (H0). Pour cela, il faut revoir la marge d'erreur, si celle-ci est supérieure à 5% (0.05), le test accepte l'hypothèse H0 et rejette H1, il n'y a donc pas de dépendance entre les deux variables.

Si l'erreur est inférieure à 5%, cela signifie qu'il y a une dépendance entre ces deux variables, donc H0 est rejeté. À ce niveau d'analyse croisée, la marge d'erreur pour l'hypothèse de préparation du logiciel SPSS est de 0,005, ce qui est bien inférieur à 0,05. Sur cette base, l'hypothèse H0 sera rejetée et nous gardons l'hypothèse H1. Ici, nous pouvons confirmer que les canaux de financement dépendent de l'appétit pour le risque financier.

Tests du Khi-deux

	V	Ddl	Signifiasymptotique (bilatérale)	Signifi exacte (bilatérale)	Signifi exacte (unilatérale)
-Khi-deux de Pearson-	1,692 ^a	1	,193		
-Correction pour la continuité	,777	1	,378		
-Rapport de vraisemblance	1,587	1	,208		
-Test exact de Fisher				,227	,187
-Association linéaire par linéaire	1,657	1	,198		
-Nombre d'observations valides	49				

Source : SPSS statistics v21

En référence à une signification asymptotique de 0,193, le test est prêt à supposer une marge d'erreur de 0,05, où nous constatons que la signification asymptotique est bien au-dessus de la marge d'erreur autorisée, de sorte que le test accepte H0 et rejette H1. Ainsi, la corrélation négative entre la pandémie de COVID-19 et le bien-être entrepreneurial était plus élevée pour les entrepreneurs qui adaptaient leurs activités (risque

Revue de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation

de propagation du covid-19 au sein de l'unité de production, problèmes logistiques, manque de matières premières, etc.).

3.2.3. La relation entre l'espace et le bien-être des entrepreneurs en temps de crise covid19

Le tableau ci-dessous montre la répartition des entrepreneurs de notre échantillon selon la ville d'implantation, en supposant que, d'après les statistiques de développement de la pandémie, Rabat, Salé et Kénitra sont plus à risque et que les restrictions sont plus sévères que dans les zones environnantes, avec un taux global de 83,7 % d'entrepreneurs touchés.

Tableau croisé ville * impact

		Impact		Total
		Oui	non	
ville	Rabat -Effectif-	11	1	12
	-% compris dans ville	91,7%	8,3%	100,0%
	Sale -Effectif-	13	1	14
	-% compris dans ville	92,9%	7,1%	100,0%
	Kenitra -Effectif-	4	4	8
	-% compris dans ville	50,0%	50,0%	100,0%
Environ	-Effectif-	13	2	15
	-% compris dans ville	86,7%	13,3%	100,0%
Tot<al	-Effectif-	41	8	49
	-% compris dans ville	83,7%	16,3%	100,0%

Source : SPSS statistics v21

Afin de valider cette supposition, nous allons nous appuyer sur le test de Khi-2 en apposant les hypothèses ci-après :

H0 : La relation négative entre la pandémie de COVID-19 et le bien-être des entrepreneurs est plus élevée pour les entrepreneurs géographiquement éloignés de l'épicentre local de l'épidémie.

H1 : La relation négative entre la pandémie de COVID-19 et le bien-être des entrepreneurs est plus faible pour les entrepreneurs géographiquement éloignés de l'épicentre local de l'épidémie.

Tests du Khi – deux.

	Valeur	Ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	14,113 ^a	15	,517
Rapport de vraisemblance	17,293	15	,302
Association linéaire par linéaire	,534	1	,465
Nombre d'observations valides	49		

Source: SPSS statistics v21

Le test du chi-2 montre une signification asymptotique de 0,517, qui est supérieure à la marge d'erreur autorisée (0,05). Par conséquent, le test accepte H0 et rejette H1. Sur la base de ces indicateurs, on peut conclure que l'impact ne dépend pas de la localisation de l'entreprise, car le confinement est dans toutes les villes.

3.2.4. La relation entre l'âge, la résilience et l'espace et le bien-être de l'entrepreneur dans la période de la crise de covid-19

Afin de répondre à l'hypothèse de base : la pandémie de COVID-19 a un effet négatif sur le bien-être des entrepreneurs, nous avons opté pour une régression logistique afin de prédire la probabilité qu'un événement arrive (valeur de 1) ou non (valeur de 0) à partir de l'optimisation des coefficients de régression. Ce résultat varie toujours entre 0 et 1 lorsque la valeur trouvée est supérieure à 0,5, l'événement est éventuel de se produire, tandis que lorsque la valeur prédite est inférieure à 0,5, ce n'est pas le cas, nous avons utilisé l'indicateur "Evaluation de Performance Accuracy" qui indique le pourcentage de bonnes prédictions.

$$Accuracy = \frac{\text{Number of Correct predictions}}{\text{Total number of predictions made}}$$

Pour compléter l'accuracy, on a calculé également le recall:

$$Recall = \frac{\text{Vrai positif}}{\text{Vrai positif} + \text{faux négatif}}$$

Et les résultats obtenus sont présentés dans la matrice de confusion ci-dessous.

Matrix de confusion

Revue de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation

Correct	47	95,92%
Incorrect	2	4,08%
Total	49	

Source : SPSS MODELER V14.2

D'après cette matrice, l'Accurarcy est de 95.92%, ce qui signifie que la pandémie COVID-19 a un effet négatif sur le bien être des entrepreneurs.

A partir du récapitulatif du modèle (Régression logistique binaire) on constate que le pourcentage des entrepreneurs impactés durant la période de crise se situe entre 31.6% et 56.5%. Cela s'explique par : l'âge, la résilience, et le lieu d'installation.

Résumé des modèles

-Etape-	-2log- vraisemblance	-R- deux de Cox & Snell	-R-deux de Nagelkerke-
-1-	21,571 ^a	,316	,565

Conclusion

Cette étude a permis de conclure que le bien être des entrepreneurs a été impacté négativement par le covid 19 et que ces derniers avaient une confiance dans les actions et mesures prises par les autorités publiques pour atténuer l'impact de cette crise sanitaire. Enfin soulignons que lorsque les entrepreneurs étaient segmentés en fonction de leur définition du succès par rapport aux circonstances actuelles, le résultat obtenu montre qu'ils étaient généralement satisfaits de la carrière qu'ils ont choisie. Cependant, ceux qui ont une orientation vers le changement de leurs activités (par opposition à une orientation financière) peuvent bénéficier d'un avantage compétitif dans leur travail et leur vie.

Bibliographie

[1]Ratten V. 2020. Coronavirus (Covid-19) and the entrepreneurship education community. *J Enterprising Communities People Places Glob Econ*; 14:753–64. <https://doi.org/10.1108/JEC-06-2020-0121>.
 [2]Liguori E, Winkler C. 2020. From Offline to Online: Challenges and Opportunities for Entrepreneurship Education Following the COVID-19 Pandemic. *Entrep Educ Pedagogy*; 3:346–51. <https://doi.org/10.1177/2515127420916738>.
 [3] Puriwat W, Tripopsakul S. 2021. Explaining an Adoption and Continuance Intention to Use Contactless Payment Technologies: During the COVID-19 Pandemic. *Emerg Sci J*; 5:85–95. <https://doi.org/10.28991/esj-2021-01260>
 [4]Kuckertz A, Brändle L, Gaudig A, Hinderer S, Morales Reyes CA, Prochotta A, 2020. Startups in times of crisis – A rapid response to the

COVID-19 pandemic. *J Bus Ventur Insights*; 13:e00169. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00169>.
 [5]Giones F, Brem A, Pollack JM, Michaelis TL, Klyver K, Brinckmann J. 2020. Revising entrepreneurial action in response to exogenous shocks: Considering the COVID-19 pandemic. *J Bus Ventur Insights*;14:e00186. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00186>.
 [6] Zhan James X. 2020. Covid-19 et investissement - un tour d'horizon des recherches de la CNUCED sur les effets de la pandémie internationale sur les flux et la politique d'IDE. *Sociétés Transnationales Vol 27 Numéro 1*.
 [7]Storbacka K, Brodie RJ, Böhm T, Maglio PP, Nenonen S. 2016. Actor engagement as a microfoundation for value co-creation. *J Bus Res*; 69:3008–17. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.02.034>.
 [8]Miri SM, Roozbeh F, Omranirad A, Alavian SM. 2020. Panic of Buying Toilet Papers: A Historical Memory or a Horrible Truth? *Systematic Review of Gastrointestinal Manifestations of COVID-19. Hepat Mon* ; 20. <https://doi.org/10.5812/hepatmon.102729>.
 [9]Van de Groep S, Zanolie K, Green KH, Sweijen SW, Crone EA. 2020. A daily diary study on adolescents' mood, empathy, and prosocial behavior during the COVID-19 pandemic. *PLOS ONE*; 15:e0240349. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240349>.
 [10]Manuel T, Herron TL. 2020. An ethical perspective of business CSR and the COVID-19 pandemic. *Soc Bus Rev*; 15:235–53. <https://doi.org/10.1108/SBR-06-2020-0086>.
 [11]García-Sánchez I-M, García-Sánchez A. 2020. Corporate Social Responsibility during COVID-19 Pandemic. *J Open Innov Technol Mark Complex* ;6:126. <https://doi.org/10.3390/joitmc6040126>.
 [12]Han Y, Zhuang N, Wang T. 2021. Roles of PINK1 in regulation of systemic growth inhibition induced by mutations of PTEN in *Drosophila*. *Cell Rep*;34:108875. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.108875>.
 [13]Lim GY, Tam WW, Lu Y, Ho CS, Zhang MW, Ho RC. 2018. Prevalence of Depression in the Community from 30 Countries between 1994 and 2014. *Sci Rep*; 8:2861. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-21243-x>.
 [14]Kipkosgei F. 2022. Perceived Entrepreneurial Stress and Entrepreneurial Resilience; The Mediating Role of the Well-Being of Entrepreneurs and Moderating Role Perceived Online Social Support. *Merits*;2:1–17. <https://doi.org/10.3390/merits2010001>.
 [15]Sonnentag S, Fritz C. 2015. Recovery from job stress: The stressor-detachment model as an integrative framework: THE STRESSOR-DETACHMENT MODEL. *J Organ Behav*; 36:S72–103. <https://doi.org/10.1002/job.1924>.
 [16]Taylor SE. 1983. Adjustment to threatening events: A theory of cognitive adaptation. *Am Psychol*; 38:1161–73. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.38.11.1161>.
 [17] Taylor SE, Brown JD. 1988. Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health. *Psychol Bull*; 103:193–210. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.2.193>.
 [18] Rashid, S & Ratten, V. 2021. Entrepreneurial ecosystems during COVID-19: the survival of small businesses using dynamic capabilities. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*,<https://doi.org/10.1108/WJEMSD-09-2020-0110>
 [19] Wach, D & Stephan, U & Weinberger, E & Wegge, J. 2020. Entrepreneurs' stressors and well-being: A recovery perspective and diary study. *Journal of Business Venturing*. 36. 106016. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2020.106016>.
 [20]Taylor AL, Koch AM. 1996. The cultural context for effective strategy. *New Dir High Educ*; 1996:83–6. <https://doi.org/10.1002/he.36919969410>.
 [21]Uotinen V, Rantanen T, Suutama T, Ruoppila I. 2006. Change in Subjective Age among Older People over an Eight-Year Follow-Up: 'Getting Older and Feeling Younger?' *Exp Aging Res*;32:381–93. <https://doi.org/10.1080/03610730600875759>.
 [22]Rodríguez-Cifuentes F, Farfán J, Topa G. 2018. Older Worker Identity and Job Performance: The Moderator Role of Subjective Age and Self-Efficacy. *Int J Environ Res Public Health*; 15:2731. <https://doi.org/10.3390/ijerph15122731>.
 [23]Rudolph CW, Baltes BB. 2017. Age and health jointly moderate the influence of flexible work arrangements on work engagement: Evidence from two empirical studies. *J Occup Health Psychol*; 22:40–58. <https://doi.org/10.1037/a0040147>.

Revue de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation

- [24]Shane J, Hamm J, Heckhausen J. 2019. Subjective Age at Work: Feeling Younger or Older Than One's Actual Age Predicts Perceived Control and Motivation at Work. *Work Aging Retire*; 5:323–32. <https://doi.org/10.1093/workar/waz013>.
- [25]Nagy N, Johnston CS, Hirschi A. 2019. Do we act as old as we feel? An examination of subjective age and job crafting behaviour of late career employees. *Eur J Work Organ Psychol*; 28:373–83. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2019.1584183>
- [26]Kautonen T, Van Gelderen M, Fink M. 2015. Robustness of the Theory of Planned Behavior in Predicting Entrepreneurial Intentions and Actions. *Entrep Theory Pract*; 39:655–74. <https://doi.org/10.1111/etap.12056>.
- [27]Gielnik MM, Zacher H, Wang M. 2018. Age in the entrepreneurial process: The role of future time perspective and prior entrepreneurial experience. *J Appl Psychol*; 103:1067–85. <https://doi.org/10.1037/apl0000322>.
- [28] Garnezy N. 1991. Resiliency and Vulnerability to Adverse Developmental Outcomes Associated With Poverty. *American Behavioral Scientist*;34(4):416-430. doi:10.1177/0002764291034004003
- [29] Bonanno, G., (2004). Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events?. *The American psychologist*. 59. 20-8. 10.1037/0003-066X.59.1.20.
- [30] Cyrulnik B & Duval P., 2006. *Psychanalyse et Résilience*. Odile Jacob.
- [31] Huggins, R & Thompson, P. 2015. Entrepreneurship, innovation and regional growth: a network theory. *Small Business Economics*. 45. 10.1007/s11187-015-9643-3.
- [32]Haynie M, Shepherd DA. 2009. A Measure of Adaptive Cognition for Entrepreneurship Research. *Entrep Theory Pract*; 33:695–714. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00322.x>.
- [33] Shapero A. (1984), *The Entrepreneurial Event*. in C. Kent (éds.), *The Environment for Entrepreneurship*, Lexington/Toronto : Lexington Books, 1984, p. 21-40.
- [34]Beggs CB. 2020. Is there an airborne component to the transmission of COVID-19? : a quantitative analysis study. *Infectious Diseases (except HIV/AIDS)*. <https://doi.org/10.1101/2020.05.22.20109991>.
- [35]Tobler W. 1970. A computer Movie Simulating urban Growth in the Detroit Region.
- [36]Dorigo G, Tobler W. 1983. Push-Pull Migration Laws. *Ann Assoc Am Geogr*;73:1–17. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1983.tb01392.x>.
- [37]Trope Y, Liberman N. 2010. Construal-level theory of psychological distance. *Psychol Rev*. Apr;117(2):440-63. doi: 10.1037/a0018963.
- [38]Wyer, Jr., R.S., & Srull, T.K. (Eds.). (1988). *Advances in Social Cognition, Volume I: A Dual Process Model of Impression Formation* (1st ed.). Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9781315801940>
- [39]Kollmann S, Grundschober E, Maurer B, Warsch W, Grausenburger R, Edlinger L. 2019. Twins with different personalities: STAT5B—but not STAT5A—has a key role in BCR/ABL-induced leukemia. *Leukemia* ; 33:1583–97. <https://doi.org/10.1038/s41375-018-0369-5>.
- [40]Lebart, Ludovic & Salem, André. 1994. *Statistique textuelle*. [http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/\[in=epidoc1.in\]/?t2000=018897/\(100\). -1](http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]/?t2000=018897/(100). -1).